

Milano, 20.03.2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

*Studio dell'insufficienza tricuspidalica di grado moderato durante sforzo: significato
fisiopatologico e clinico
(EX-TRe Study)*

Proponente:

Prof. Francesco Bandera;

Dr.ssa Aurora Danza

UO Cardiologica Clinica

IRCCS MultiMedica -Sesto San Giovanni (MI)

E-mail: francesco.bandera@multimedica.it;

aurora.danza@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “Studio dell’insufficienza tricuspidalica di grado moderato durante sforzo: significato fisiopatologico e clinico (EX-TRe Study)”.

Si tratta di un Progetto di ricerca che nasce con lo scopo di descrivere il comportamento dell’insufficienza valvolare tricuspidalica (TR) durante sforzo fisico, con particolare attenzione allo sviluppo di un grado severo di rigurgito ed al suo significato fisiopatologico e all’impatto clinico.

Si stima un’incidenza di soggetti arruolabili compresa tra 30 e 50 pazienti/anno; si prevede quindi di arruolare 62 soggetti nel contesto dell’attività ambulatoriale e di degenza ordinaria della UOC di Cardiologia dell’IRCCS.

Vi sono limitati dati nella letteratura scientifica sullo studio del comportamento durante sforzo della TR moderata, contrariamente alla mole di dati riguardanti le correlazioni fisiopatologiche e cliniche della insufficienza mitralica durante sforzo. In linea con quanto riscontrato nella valvulopatia mitralica, è ragionevole aspettarsi un peggioramento del grado di TR da grado moderato a grave in circa il 30% dei casi di TR moderata.

L’analisi ha quindi l’obiettivo di indagare aspetti emodinamici misconosciuti nella TR, specialmente nei casi di entità borderline, e guidare le decisioni cliniche e, in futuro, interventistiche (ruolo del corretto timing della riparazione o sostituzione valvolare). I pazienti verranno sottoposti a valutazione clinica ed ecocardiografica basale comprensiva di profilo biochimico. I soggetti arruolati verranno sottoposti ad ecocardiografia da sforzo e test da sforzo cardiopolmonare (CPET).

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà in collaborazione con l’UO di Cardiologia Clinica. Non sono preventivati finanziamenti esterni/grant a supporto dello studio.

L’inizio dello studio è programmato per Maggio 2025. Successivamente è prevista l’analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.
La sottoscritta, dr.ssa Aurora Ilaria Danza

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l’esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Prof. Francesco Bandera

Dr. ssa Aurora Ilaria Danza

Data.....

Dr.ssa AURORA ILARIA DANZA
U.O. DI CARDIOLOGIA
C. F. DNZ RLR 88M68 D086W

Allegati:

Protocollo Studio EX-Tre V 1.0 del 14.02.2025

Sinossi Studio EX-Tre V 1.0 del 14.02.2025

Foglio informativo e Modulo di consenso con Privacy V 1.0 del 14.02.2025

Lettera MMG

Scheda raccolta dati

CV PI Dr Bandera e Modulo di assenza di conflitto

CV co-PI Dr ssa Danza e Modulo di assenza di conflitto